

Raffinage de la biomasse ligneuse des systèmes agroforestiers en biochar de haute qualité pour des applications matérielles en bioéconomie.

www.af4eu.eu

Le biochar a un large éventail d'applications et, en raison de ses propriétés poreuses, peut être utilisé comme matériau filtrant dans le traitement de l'eau potable.

Les systèmes agroforestiers peuvent fournir une biomasse ligneuse et riche en lignine de manière efficace et respectueuse de l'environnement et du climat. De plus, les taux de croissance de certains arbres agroforestiers à croissance rapide sont nettement plus élevés que ceux des arbres forestiers.

La biomasse générée peut être raffinée en biochar de haute qualité au moyen d'un traitement thermique. Les procédés de pyrolyse modernes qui répondent aux exigences strictes de la norme industrielle European Biochar Certificate (EBC) sont particulièrement adaptés à la production de biochars de qualité garantie. À l'inverse, les charbons de gazéification du bois ont tendance à ne pas convenir ou doivent au moins être soumis à un contrôle de sécurité approfondi, car ils peuvent contenir des substances nocives. Dans l'agriculture et l'horticulture, le biochar de qualité garantie a un large éventail d'utilisations : en raison de sa structure carbone stable, de sa porosité élevée et de sa capacité d'adsorption, il s'agit d'un moyen de stockage de l'humus, des nutriments et de l'eau particulièrement efficace et à long terme. Les possibilités de création de valeur peuvent être encore augmentées le long d'une utilisation en cascade, par exemple, en utilisant le biochar dans l'élevage du bétail comme additif d'ensilage, comme additif alimentaire à base de carbone ou comme litière dans une grange ou dans le traitement du fumier afin de minimiser les émissions de gaz à effet de serre, de fixer les nutriments, de promouvoir le bien-être et la santé animale.

En outre, le biochar est également utilisé comme additif dans la production de substrats ou de composts de plantes et de sol de haute qualité. L'application sur le terrain en tant qu'amendement de sol permanent est favorable à la croissance représente finalement la fin de la chaîne de valeur.

Daniel Fischer

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., Research Area "Agricultural Landscape Systems", Working Group "Farm Economics and Ecosystem Services"

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.